

MAKTABGACHA YOSHDA BILIM JARAYONLARININI RIVOJLANISHI**Alijonova Guljahon****Chirchiq davlat pedagogika universiteti****Xorijiy til va adabiyot****alijonovaguljahon@gmail.com****Chirchiq davlat pedagogika universiteti****Psixologiya kafedrası o'qtuvchisi****Ilmiy rahbar: Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li****olimjonozodqulov30@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17968043>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda bilish jarayonlarining - idrok, diqqat, xotira, tafakkur va tasavvurning rivojlanish xususiyatlari yoritilgan. Unda mazkur jarayonlarning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar, pedagogik metodlar, o'yin faoliyatining o'rni hamda bilish jarayonlarining psixologik mohiyati haqida batafsil ma'lumot berilgan. Maqola maktabgacha ta'lim jarayonida bolalarning aqliy rivojlanishini qo'llab - quvvatlash bo'yicha metodik tavsiyalarni ham qamrab oladi.

Kalit so'zlar: idrok, o'yinli metodlar, tasviriy faoliyat, muloqot, nutq, ko'rgazmali - harakat tafakkuri, kuzatish.

Annotation: This article describes the developmental characteristics of cognitive processes in preschool children, including perception, attention, memory, thinking, and imagination. It provides detailed information about the factors influencing the formation of these processes, pedagogical methods, the role of play activity, and the psychological essence of cognitive development. The article also includes methodological recommendations for supporting the intellectual development of children in the preschool education process.

Keywords: Perception, play - based methods, visual activities, communication, speech, visual - motor thinking, observation.

KIRISH

Maktabgacha yosh davri inson psixik taraqqiyotining eng muhim bosqichlaridan biridir. Ushbu davrda bolaning bilish jarayonlari - idrok, diqqat, xotira, tafakkur, tasavvur kabi psixik funksiyalar faol shakllanadi va keyingi ta'lim bosqichlarida muvaffaqiyatga erishishning poydevorini yaratadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilish jarayonlarining rivojlanishi avvalo, ularning faol faoliyati - o'yin, nutq, muloqot, kuzatish, qiziqishlar va kattalarning ta'siri orqali yuzaga keladi. Bu jarayonda bola atrof-muhitni o'rganadi, narsalarning xususiyatlari va ular orasidagi bog'lanishlarni tushunishni boshlaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish jarayonlari rivojida qiziqishlar markaziy rol o'ynaydi. Bola o'zini jalb qilgan faoliyatga ko'proq chuqur kirishadi, vazifalarni mustaqil bajarishga urinadi. Shu sababli bolalarni atrof-muhitni o'rganishga undaydigan tadqiqot xarakteridagi o'yinlar - tajribalar o'tkazish, tabiat hodisalarini kuzatish, mantiqiy topshiriqlar bajarish - ularda kuzatuvchanlik, tahlil qilish, solishtirish kabi aqliy amallarni rivojlantiradi. Bunday faoliyat nafaqat idrok va tafakkurni, balki bilimlarning ongli ravishda shakllanishini ta'minlaydi.

Bilish jarayonlarining rivojlanishida emosional holatning ta'siri ham juda katta. Bolaning psixologik jihatdan o'zini erkin his qilishi, ijobiy munosabat va qo'llab-quvvatlash, xavfsiz muhit uning diqqatining barqarorlashishiga, xotirasining kuchayishiga yordam beradi. Stress yoki

qoʻrquv esa bilish jarayonlarining tabiiy rivojlanishiga toʻsqinlik qilishi mumkin. Shu bois pedagog bolalar bilan ishlashda doimiy ragʻbat, yumshoqlik va individual yondashuvni qoʻllashi kerak.

Shuningdek, bolalarda bilish jarayonlarining rivojlanishiga jismoniy faoliyat ham bevosita taʼsir koʻrsatadi. Harakatli oʻyinlar, koordinatsiya mashqlari, ritmik faoliyatlar miya faoliyatini faollashtiradi, neyron aloqalarning mustahkamlanishiga yordam beradi. Jismoniy rivojlanishning yaxshilanishi idrokning aniqligi, tafakkurning tezligi, xotiraning barqarorligi kabi psixik jarayonlarni qoʻshimcha ravishda qoʻllab-quvvatlaydi.

Maktabgacha yoshda bolaning bilish jarayonlari rivojida oiladagi tarbiya ham katta ahamiyatga ega. Ota-onaning kitob oʻqishi, suhbatlashishi, bolaga mustaqil savollar tugʻdirish imkonini berishi, oʻyinchoqlarni toʻgʻri tanlashi - bularning barchasi bola psixikasining tabiiy rivojlanishini tezlashtiradi. Ayniqsa, quvvatli nutq muhiti bolaning tasavvur va tafakkurini kengaytiradi, savol berishga boʻlgan ehtiyojini oshiradi.

Yuqorida taʼkidlangan omillar maktabgacha yoshda bilish jarayonlarining koʻp qirrali va murakkab jarayon ekanini koʻrsatadi. Bola rivojlanishi faqat psixologik mexanizm emas, balki pedagogik taʼsir, oila muhiti, jismoniy faollik va jamiyat bilan oʻzaro munosabatlar orqali shakllanadigan yaxlit tizimdir.

Idrokning rivojlanishi ushbu yoshda juda jadal kechadi. Bola ranglarni, shakllarni, hajmni farqlashni oʻrganadi, predmetlar oʻrtasidagi oʻxshashlik va farqlarni koʻra boshlaydi. Idrok faol ravishda harakat bilan bogʻliq boʻlib, bola narsalarni ushlab koʻrish, sinab koʻrish orqali ularning xususiyatlarini tushunadi. Shuning uchun maktabgacha taʼlim muassasalarida sensor tarbiya, ranglar bilan ishlash, konstruksiyalash, mozaika va qurilish oʻyinlari idrokni chuqur rivojlantirishga xizmat qiladi.

Diqqat ham maktabgacha yoshda barqaror emas, koʻproq ixtiyorsiz xarakterga ega. Ammo qiziqarli mashgʻulotlar, oʻyinli metodlar, tasviriy faoliyat va musiqiy mashgʻulotlar orqali diqqatning barqarorligi asta-sekin oshadi. Tarbiyachi diqqatni rivojlantirishda oʻyin topshiriqlaridan, bolalar uchun jozibador rasmlar va harakatli oʻyinlardan foydalanishi muhimdir. Inson ongi bir qarashda yaxlit narsa, aslida u ayrim alohida jarayonlardan iborat. Shuning uchun ham atrof-muhitni, oʻzimizni bilishimizga imkon beruvchi ongni oʻrganish uchun uni alohida psixik jarayonlarga boʻlib oʻrgana boshlaganlar. Bu jarayonlar - sezgilar, idrok, xotira, diqqat, tafakkur, nutq va boshqalardir. Bu jarayonlar shu qadar bir-birlari bilan bogʻliqki, birini ikkinchisiz tasavvur qilishning oʻzi qiyin. Masalan, koʻrib idrok qilib turgan narsangizni fikrlamay koʻringchi, uning mohiyatini bilasizmi? 3 - 7 yoshgacha boʻlgan davr bogʻcha yoshi davri hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasida juda tez sifat oʻzgarishlari boʻlishini inobatga olgan xolda 3 davrga (3-4yosh) kichik maktabgacha davri, (4 - 5yosh) kichik bogʻcha yoshi, oʻrta maktabgacha davr(oʻrta bogʻcha yoshi) 6 - 7 yosh va katta maktabgacha davr katta bogʻcha yoshlilarga ajratish mumkin. Bola rivojlanish jarayonida odamlarning ilgari oʻtgan avlodlari tomonidan yaratilgan predmet va xodisalar olami bilan alohida maxsus munosabatga kirishadi. Bola insoniyat koʻlga kiritgan barcha yutuqlarni faol ravishda oʻzlashtirib, egallab boradi. Bunda predmetlar olamini, hamda ular yordamida amalga oshiriladigan xatti-harakatlarni, tilni, odamlar orasidagi munosabatlarni egallab olishi, faoliyat motivlarining rivojlanishi, qobiliyatlarning oʻsib borishi, katta yoshli kishilarning bevosita yordamida amalga oshirilib borilmogʻi kerak Asosan mana shu davrdan boshlab bolaning mustaqil faoliyati kuchaya boshlaydi.

Bog'cha yoshdagi bolalarning ko'zga tashlanib turuvchi hususiyatlaridan biri ularning serharakatligi va taqlidchanligidir. Bola tabiatining asosiy qonunini shunday ifodalash mumkin: bola uzluksiz faoliyat ko'rsatishni talab qiladi, lekin u faoliyat natijasidan emas, balki faoliyatning bir xilligi va bir tomonlamaligidan charchab qoladi. Mana shu so'zlardan bog'cha yoshdagi bola tabiatining asosiy qonuni bo'lmish serharakatligini ortiqcha cheklab tashlamay, balki maqsadga muvofiq ravishda uyushtirish kerakligi yaqqol ko'rinib turibdi.

Xotiraning rivojlanishi dastlab mexanik bo'lib, bola ko'rgan yoki eshitganini mazmunini tushunmasdan yodlab olishi mumkin. Ammo yosh ortishi bilan mazmunli xotira shakllanadi, bola eslab qolish, solishtirish, o'xshashlikni topish orqali materialni ongli tarzda qayta ishlay boshlaydi. Ertaklar eshitish, she'r yodlash, rasmlar asosida hikoya tuzish bolalarning xotirasini mustahkamlaydi. Tafakkur va nutqning rivojlanishi bola bilish jarayonlari orasida eng muhim o'rin egallaydi. Bolalarda dastlab ko'rgazmali-harakat tafakkuri, so'ngra ko'rgazmali-obrazli tafakkur shakllanadi. U narsalarni qo'llash orqali emas, balki tasavvur qilish orqali muammoni hal qilishga o'rganadi. Nutqning rivojlanishi tafakkur bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bola o'z fikrini aytish, savollarga javob berish, hikoya tuzish orqali o'z aqliy faoliyatini boyitadi. Rolli o'yinlar, badiiy adabiyot bilan tanishtirish, muloqot madaniyati nutqni rivojlantiruvchi asosiy omillardandir.

Tasavvur maktabgacha yoshda eng faol rivojlanadigan jarayonlardan biridir. Ertak tinglash, rasm chizish, qurilish o'yinlari bolada ijodiy tasavvurni kengaytiradi. Tasavvur rivojlanishining ahamiyati shundaki, u keyinchalik o'quv jarayonida ham, kundalik hayotda ham yangi g'oyalar yaratishga, ijodiy fikrlashga asos bo'ladi.

XULOSA

Umuman olganda, maktabgacha yosh davrida bilish jarayonlarining uzluksiz rivojlanishi uchun tarbiyachi va ota-onalarning birgalikdagi pedagogik yondashuvi muhimdir. Bolaga boy muhit yaratish, qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash, savollariga javob berish, o'yinli ta'lim metodlaridan foydalanish uning aqliy yetukligini ta'minlaydi. Mazkur davrda shakllangan bilish jarayonlari keyingi maktab ta'limida muvaffaqiyatning kafolati bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Запорожец А. В. Развитие восприятия у дошкольников. - М.: Просвещение, 1986.
2. Elkonin D. B. Psixik rivojlanish va o'yin faoliyati. - Toshkent: O'qituvchi, 1995.
3. Davletshin M. G. Bolalar psixologiyasi. - Toshkent: Fan, 2000.
4. Maktabgacha ta'lim dasturi: Ilk qadam. - Toshkent: 2018.
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-tarbiya-yoshidagi-bolalarda-bilish-jarayonlarining-rivojlanish-xususiyatlari>.
6. 'G'Li, O. O. B. (2024). Vatanparvarlik ruhini talabalarda rivojlantirish pedagogik muammo sifatida. Central Asian Journal of Academic Research, 2(10-2), 37-41.
7. Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li. (2024). Rahbar va xodim munosabatlarining boshqaruv jarayonidagi psixologik xususiyatlari. Образование наука и инновационные идеи в мире, 41(1), 110 - 113. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/12079>
8. Fanlar tizimida pedagogika fanining boshqa fanlar bilan aloqadorligi. Образование наука и инновационные идеи в мире, 41(1), 103 - 106.
9. Ozodqulov, O. B. O. G. L. (2020). O'rta osiyoda cho'l mintaqasining ekologik oqibatlari. Academic research in educational sciences, (2), 196 - 200.